

Seminar HS 2020 «Geschichte(n) der Pubertät»

Dr. Dominique Grisard

Die Perimenopause – eine zweite Pubertät?

Abgabetermin: 15.1.2021

Sophie Haesen

16 rue de la Montagne

F-68480 Vieux Ferrette

Tel. +33 671 323403

E-Mail: [sophie.haesen\(at\)unibas.ch](mailto:sophie.haesen(at)unibas.ch)

Matrikelnummer: 08-063-703

BA Geschichte: 3. Fachsemester

BA Nahostwissenschaften: 3. Fachsemester

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
Methodisches Vorgehen	6
Resultate	8
Allgemeines.....	8
Tabu und Pathologisierung	8
Begrifflichkeiten	10
Vorkommen	11
Frauen	11
Männer.....	12
Ätiologie: Hormone.....	12
Gewicht	14
Sexualität	16
Therapie	16
Prognose und Positives	18
Pubertät	18
Diskussion der Ergebnisse.....	22
Schlussbemerkung	26
Anhang	27
Tabelle 1: Liste der berücksichtigten Websites	27
Tabelle 2: URLs der verwendeten Texte	29
Literaturliste.....	30
Redlichkeitserklärung.....	32

Einleitung

Sowohl die Pubertät als auch das Klimakterium werden allgemein als wichtige und konstituierende Etappen im Leben einer Frau wahrgenommen, da diese beiden Phasen durch hormonelle Veränderungen den Anfang und das Ende der weiblichen Fruchtbarkeit und Fortpflanzungsfähigkeit markieren (für Männer gilt dies nur für die Pubertät, da es kein analog benennbares Ende ihrer Fortpflanzungsfähigkeit gibt). Da die Definition physiologischer Abläufe über Hormone eine relativ moderne Sichtweise ist, wird im Folgenden eine kurze Darstellung ihrer Entdeckung und Bedeutung gegeben (von B. Orland, Quellen nachlesen).

Bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert waren Forscher von der Beziehung zwischen bestimmten Körperprodukten und ihrer Wirkung auf die Physiologie und die Ausbildung sexueller Merkmale fasziniert. 1905 wurde dieses Forschungsgebiet als «Lehre von der inneren Sekretion» bezeichnet und der Begriff des Botenstoffs bzw. des Hormons geprägt. Diese Vorstellung – die die bis dahin verbreitete Theorie der Nerven und nervösen Stimuli als Quelle körperlicher Veränderungen ablöste - war vor allem in Experimenten von Bayliss und Starling am University College in London begründet¹. Man nahm jetzt an, dass diese bisher unerforscht gebliebenen Stoffe über die Blutwege an entfernte Körperstellen transportiert wurden. Hormone wurden bald anstelle des Nervensystems als Urheber von Leiden wie Hysterie oder Neurasthenie angesehen, und ein abnormal funktionierendes Hormonsystem führte nach Meinung der Fachwelt zu Monstrositäten, beispielsweise zu missgestalteten Zwergen².

Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts war in der Medizin das sogenannte «one sex model» verbreitet, das postulierte, dass die Geschlechtsorgane des Mannes und der Frau parallele Strukturen darstellten³. So wurden etwa die weiblichen Geschlechtsorgane von ihrer Struktur her als nach innen gekehrte Testikeln betrachtet. Auch die Anlage der Brüste war bei Männern

¹ Diese bewirkten durch Injizierung einer Säure in eine Dünndarmschlinge eines Tieres, die über keine neurale Verbindungen verfügte, eine Sekretion des Pankreas und widerlegten somit die angenommene Vormachtstellung des Nervensystems. Aus diesem Grund nannten sie die Substanz «Sekretin».

² Vgl. Stoff H: Ewige Jugend: Konzepte der Verjüngung vom späten 19. Jahrhundert bis ins Dritte Reich. Köln: Böhlau, 2004, 415.

³ Vgl. zu diesem Abschnitt v.a. Oudshoorn N: Beyond the Natural Body: An Archeology of Sex Hormones. London: Routledge, 1995 und Laqueur T: New Science, One Flesh. In: Laqueur T: Making Sex. Body and Gender from the Greeks to Freud. Cambridge: Harvard, 2003, 63-113.

und Frauen vorhanden, wenn auch unterschiedlich ausgeprägt. Diese Vorstellung verlagerte sich, wie Laqueur zeigt, allmählich zu einer Sicht auf die Geschlechtsorgane als «grundsätzlich verschieden», was sich auch etwa in einer veränderten Nomenklatur zeigte. Die Entdeckung und Weiterentwicklung der Hormontheorie führte dazu, dass diesen Substanzen der grundlegende Einfluss auf das Wesen der Geschlechter zugeschrieben wurde: die Hormone absondernden Geschlechtsorgane hätten Wirkungen auf Nervensystem und Gehirn und führten solcherart zum Mütterlichkeitstrieb und der sexuellen Passivität der Frau und zum Geschlechtstrieb und allgemeiner Aggression des Mannes. Auch der weibliche Zyklus blieb bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts mysteriös. Zwar war die Theorie, dass der weibliche Organismus für eine Befruchtung notwendig sei, durch Spallanzanis Experimente mit der künstlichen Befruchtung im Laufe des 19. Jahrhunderts widerlegt worden, aber eine Vielzahl von nicht wissenschaftlich belegten Annahmen (z.B. dass die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft während der Menstruation am wahrscheinlichsten sei) blieben weiterhin erhalten. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde der weibliche Körper zusehends erforscht. Vor allem die Darstellung der hormonellen Veränderungen zu Beginn und Ende der fruchtbaren Phase bei der Frau war für die meist männlichen Wissenschaftler ein Thema von grossem Interesse. Der Lebenszyklus von Frauen und Männern beinhaltet schon von Anfang an körperlich sichtbare Veränderungen, die durch Hormone, Enzyme und Wachstumsfaktoren beeinflusst werden, doch die in der Allgemeinheit bekannteste hormonelle Veränderung ist die Pubertät. Dieses Stadium wird populär auch als Übergang vom Kind zum Erwachsenen (oder als dessen Anfang) bezeichnet, doch handelt es sich hier teilweise um eine soziale Konstruktion, die im Laufe der vergangenen Jahrhunderte mit unterschiedlichen Bedeutungen behaftet war und sich auch im 21. Jahrhundert noch verändert.

Wird die Pubertät noch für Jungen wie Mädchen als schwierige Phase wahrgenommen, verengt sich der Blick bei den späteren hormonellen Veränderungen in den meisten Fällen auf den weiblichen Körper. Die von der Menarche eingeleitete fruchtbare Phase der Frau definiert Frauen auch im 21. Jahrhundert häufig noch essentiell:

This hormonally constructed concept of the body has developed into one of the dominant modes of thinking about the biological roots of sex differences. Many types of behavior, roles, functions, and characteristics considered as typically male or female in western culture have been ascribed to hormones. In this process, the female body, but not the male body, has become increasingly portrayed as a body completely

controlled by hormones. (...) This was not so a century ago. Our grandmothers did not know of any hormones: estrogen and progesterone as such did not exist in the nineteenth century. The concept of hormones was coined in 1905, and it took two decades before pharmaceutical companies began the mass-production of hormones. Nowadays millions of women take hormonal pills and many of us have adopted the hormonal model to explain our bodies.»⁴

Die Menstruation wird auch verwendet, um das Ende der fruchtbaren Phase zu bestimmen, auch wenn dies per definitionem nur retrospektiv geschehen kann: eine Frau wird als menopausal bezeichnet, wenn sie seit mindestens einem Jahr keine Periodenblutung mehr gehabt hat. Die Zeitspanne zwischen dem Höhepunkt der Fruchtbarkeit und der Menopause⁵ als ihrem definitiven Ende wird im medizinischen Jargon als Perimenopause oder Klimakterium⁶/Wechseljahre bezeichnet, ihre Diagnostik wird etwa in den Leitlinien beschrieben. Für gesundheitliche Beschwerden während dieser Zeit, die man mit den Wechseljahren und der hormonellen Veränderung assoziierte, wurden Symptomlisten wie die «Menopause Rating Scale» (MRS, MRS-II⁷) entwickelt, auf denen zwar 11 Items zu physischen oder psychischen Beschwerden verzeichnet sind, jedoch z.B. keine Frage nach Veränderungen der Periode zu finden ist. Weidmer und Kollegen zeigten allerdings auf, dass viele dieser Beschwerden auch in nicht-menopausalen Populationen zu finden sind und nur die Hitzewallungen spezifisch für diese Zeit sind:

Eine Zuschreibung körperlicher, geistiger und kognitiver Symptome zum Klimakterium muss mit den Ergebnissen dieser Untersuchung äußerst kritisch hinterfragt werden und eine Pathologisierung des Klimakteriums per se vermieden werden. Daraus ergibt sich als wesentliche klinische Implikation die Notwendigkeit, dargebotene „klimakterische“ Symptome nicht ausschließlich monokausal klimakterisch bzw. östrogenmangelbedingt zu interpretieren, sondern im jeweiligen bio-psycho-sozialen

⁴ Oudshoorn N: Beyond the Natural Body, 8/9.

⁵ Moore zeigt auf, dass dieser 1812 von Gardanne geprägte Begriff sowohl eine de-pathologisierende als auch eine normative Funktion hatte: «Menopause was thus from its beginning, both a de-pathologizing concept and a prescriptive hygienic one», in: Moore AMD (2019): The French Elaboration of ideas about Menopause, Sexuality and Ageing 1805-1920. French History & Civilization. 2019;8:34-50, 36.

⁶ «Klimakterium n. 'Wechseljahre der Frau'. Das medizinische Fachwort ist eine nlat. Bildung (climacterium, Ende 19. Jh.) zu lat. clīmactēr, griech. klīmaktēr (κλιμακτήρ) 'gefährvoller Abschnitt im menschlichen Leben', der nach antiker Auffassung in jedem 7. Jahr, dem 'Stufen-, Wechseljahr', eintritt, eigentlich 'Stufen-, Leitersprosse'; abgeleitet von griech. klīmax (s. unten). klimakterisch Adj. 'das Klimakterium betreffend, durch die Wechseljahre bedingt' (Ende 19. Jh.); zuerst klimakterisches Jahr im Sinne von lat. clīmactēr (s. oben), später klimakterische Jahre auf die 'Wechseljahre der Frau' (Ende 19. Jh.) eingeeengt; lat. clīmactēricus 'zur gefährlichen Lebensperiode gehörig', griech. klīmaktērikós (κλιμακτηρικός)». Quelle: <https://www.dwds.de/wb/klimakterisch>, letzter Zugriff am 12.1.2021.

⁷ Zu finden beispielsweise unter <http://www.gynendo.ch/menopausefragebogen.pdf>, letzter Zugriff am 12.1.2021.

Kontext der Frau zu erfassen. Die Hormonverordnung sollte damit bei zu berücksichtigendem Nebenwirkungsspektrum kritischer und selektiver erfolgen.⁸

Dies zeigt sich verklausuliert auch in den Leitlinien der betreffenden Fachgesellschaft⁹.

Dass die Perimenopopause oft eine Gewichtszunahme mit sich brachte, wurde schon etwa von Genest festgestellt¹⁰. Der Begriff der «Matrone», der in der Antike allgemein für verheiratete Frauen verwendet wurde, die Mutter waren, erhielt im Lauf der Zeit die Assoziation mit einer oft korpulenten, nicht mehr jungen Frau¹¹. Wurde diese Veränderung

⁸ Weidner K, Richter J, Bittner A, Stöbel-Richter Y, Brähler E. Klimakterische Beschwerden über die Lebensspanne? Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage in der deutschen Allgemeinbevölkerung [Menopausal complaints across the lifespan? Findings of a German representative survey]. *Psychother Psychosom Med Psychol.* 2012 Jul;62(7):266-75. German. doi: 10.1055/s-0032-1311561. Epub 2012 May 14, 274.

⁹ «Vasomotorische Symptome wie Hitzewallungen und Schweissausbrüche werden in der Peri- und Postmenopause am häufigsten angegeben und sind als Leitsymptome zu verstehen. Schlafstörungen, Niedergeschlagenheit, Stimmungsschwankungen, Ängste, sexuelle Probleme und Gelenksbeschwerden sind Symptome, deren Zusammenhang mit den hormonellen Veränderungen in der Peri- und Postmenopause nicht eindeutig belegt ist, aber auch nicht ausgeschlossen werden kann. Die Häufigkeit und Dauer sämtlicher Symptome schwankt und ist offenbar von einer Reihe von Faktoren abhängig (unter anderem kulturelle Einflüsse, Ethnie, familiäres und soziales Netzwerk, allgemeine Gesundheit und Wohlergehen, Sozialstatus und das gesellschaftliche Verständnis der Menopause). Auch der individuell empfundene Leidensdruck unterliegt diesen Einflussgrößen (Baber 2017). (...) Der Zusammenhang zwischen vasomotorischen Symptomen und der Peri- und Postmenopause lässt sich konsistent nachweisen. Für Symptome wie depressive Verstimmung, Niedergeschlagenheit, Stimmungsschwankungen, innere Unruhe, Reizbarkeit und Ängstlichkeit ist die Datenlage weniger eindeutig, was möglicherweise daran liegt, dass sie schwerer fassbar sind und es keine hierfür speziell validierten Evaluationsinstrumente gibt. Zudem ist aufgrund der Länge des perimenopausalen Übergangs und der schwankenden Prävalenz der Symptome ein streng wissenschaftlicher Nachweis eines kausalen Zusammenhangs zwischen deren Auftreten und den hormonellen Veränderungen in der Peri- und Postmenopause schwierig. Dies gilt auch für Schlafstörungen und sexuelle Probleme, deren Ursachen komplex sind, die aber im Zusammenhang mit dem perimenopausalen Übergang häufig berichtet werden. Eine repräsentative Umfrage in Deutschland (Weidner 2012) prüfte die Häufigkeit von Symptomen der Menopause Rating Scale (MRS II) bei 1350 Frauen zwischen 14 und 92 Jahren, d.h. fast über die gesamte Lebensspanne hinweg. Hier ließ sich lediglich der Symptomenkomplex der Hitzewallungen spezifisch der Peri- und Postmenopause zuordnen, während die Symptomschwere bei Schlafstörungen, Gelenk- und Muskelbeschwerden, Herzbeschwerden und geistig-körperlicher Erschöpfung mit dem Alter zunahm». Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe; Oesterreichische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe; Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (2020): Leitlinienprogramm Peri- und Postmenopause – Diagnostik und Interventionen, 46-47. https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/015-062l_S3_HT_Perio-Postmenopause-Diagnostik-Interventionen_2020-12.pdf, letzter Zugriff 12.1.2021.

¹⁰ «La vie génitale apparaît pour certains comme d’une importance capitale, c’est ainsi que chez les femmes, l’obésité apparaît au moment de la puberté, après le mariage, mais surtout au moment de la ménopause». Genest L: *Nouveau Traité des maladies des femmes: leurs multiples causes, leur soulagement immédiat, leur guérison radicale.* Paris: Drouin, 1922, 229.

¹¹ Vgl. etwa Göckenjan G, Taeger A: Matrone, Alte Jungfer, Tante. Das Bild der alten Frau in der bürgerlichen Welt des 19. Jahrhunderts. In: *Archiv für Sozialgeschichte* 30(1990), 43-79 oder Definitionen wie «Gesetztheit und Würde ausstrahlende ältere Frau. Aabwertend: ältere, füllige Frau. Geschichte: eine in Europa verehrte Muttergottheit» (von <https://de.wiktionary.org/wiki/Matrone>, letzter Zugriff 13.1.2021) oder «Femme âgée, d’allure imposante. Femme corpulente aux manières vulgaires. (Vieux) Femme qui exerçait illégalement le

der Figur zur Zeit der Menopause lange in Europa als naturgegeben hingenommen, änderte im Lauf des 20. Jahrhunderts der Blick hierauf, also zu einer Zeit, wo einerseits bei Frauen mehr Wert auf eine jugendliche und jungenhafte Figur gelegt, andererseits die Wirkung von Hormonen, vor allem von Sexualhormonen, ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt wurde. Das Bestreben, die Natur überwinden und sie den jeweils wirksamen gesellschaftlichen Idealvorstellungen anpassen zu wollen, ging mit dem allgemein spürbaren Fortschrittsglauben einher. Hier könnte man eine erste Annäherung von Perimenopause und Pubertät erkennen, die sich seither fortgesetzt hat. So wird in heutigen Massenmedien häufiger der Ausdruck «zweite Pubertät» für die Wechseljahre verwendet.

In der vorliegenden Arbeit möchte ich dieser Bezeichnung nachgehen und untersuchen, welche Vorstellungen ihr zugrundeliegen. Ich ging davon aus, dass der Begriff der «zweiten Pubertät» sowohl in Medientexten erscheint, die sich an ein breites Publikum richten, als auch in medizinischen Fachpublikationen. Meine Hypothese war dabei, dass der Begriff in den Medien für ein breiteres Publikum positiv und mit Begriffen wie Freiheit, Unabhängigkeit oder Freiraum assoziiert waren. Aus diesem Grund nahm ich an, dass der Ausdruck weniger häufig in wissenschaftlichen Veröffentlichungen verwendet würde.

Nach der Beschreibung des methodischen Vorgehens betrachte ich verschiedene Aspekte der Perimenopause, die in diesen Texten beschrieben werden, und gehe im Anschluss daran auf den Vergleich der Perimenopause mit der Pubertät ein. Anschliessend diskutiere ich die Ergebnisse und kommentiere die im vorigen Absatz erwähnte Hypothese.

métier d'accoucheuse. Chez les Romains, femme mariée ou mère de famille» (von <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/matrone/49914>, letzter Zugriff 13.1.2021).

Methodisches Vorgehen

Da eine Suche im Internet inzwischen für Laien und Fachpersonen wohl bei Fragen aller Art der erste Reflex ist, habe ich mich auf online erhältliche Informationen beschränkt und bin weder auf Bücher noch auf Zeitschriften im Papierformat eingegangen. Ich habe mit dem Suchbegriff «second puberty» fünf Suchen durchgeführt: (1, 2) Für Texte, die sich an ein breites Publikum wenden, auf der Suchmaschine Google (jeweils in englischer und deutscher Sprache), (3) für wissenschaftliche Texte ganz allgemein die «Bielefeld Academic Search Engine» (BASE). (4) Für Publikationen mit Gender-Schwerpunkt griff ich auf die Gender Studies Database zu, und (5) für Texte, die sich an ein medizinisches Fachpublikum wenden, auf die Datenbank PubMed/MEDLINE, die Artikel und Zusammenfassungen zu medizinischen und biomedizinischen Themen enthält. Anschliessend wollte ich die jeweils 10 relevantesten Suchresultate pro Suchmaschine genauer untersuchen.

Die Google-Suche nach «second puberty» ergab etwa 54'300 Resultate. Um den Begriff zu kontextualisieren und relevantere Ergebnisse zu erhalten, kombinierte ich «second puberty» in einem zweiten Schritt mit «perimenopause», was die Anzahl der Ergebnisse auf etwa 2'300 reduzierte. Für die Google-Suche nach «zweite Pubertät» verhielt es sich ähnlich. Der Suchbegriff «zweite Pubertät» ergab etwa 27'700 Resultate, die sich durch die Kombination mit «Perimenopause» auf 2'670 reduzierten.

Die Suche auf BASE ergab vier Treffer, jedoch war keiner für meine Fragestellung relevant. Die Suche in der Gender Studies Database ergab zwei Ergebnisse, die sich mit der Transgender-Community bzw. mit transsexuellen Männern auseinandersetzten und die «zweite Pubertät» nur beiläufig im Zusammenhang mit Hormongabe erwähnten.

Die Suche auf Pubmed ergab für «second puberty» keine Treffer; eine anschliessende Suche nach «second adolescence» ergab deren fünf. Von diesen waren zwei möglicherweise relevant, aber nicht als Volltext auffindbar. Ich kombinierte dann die Suchbegriffe «perimenopause» und «puberty», da ich hoffte, auf diese Weise Publikationen zu finden, die diese beiden Aspekte des weiblichen Lebenszyklus verbinden. Diese Suche ergab 63 Treffer. Ich stellte beim Lesen der ersten 20 Zusammenfassungen fest, dass manche dieser Publikationen Aspekte der Perimenopause pathologisierten. Leider erlaubte der Umfang

dieser Arbeit nicht, strukturiert auf sie einzugehen, weshalb sie in der Folge nur cursorisch beim Thema der Pathologisierung erwähnt werden.

Resultate

Allgemeines

Tabelle 1 und 2 zeigen allgemeine Angaben zu den Resultaten der beiden Google-Suchen (Texte 1 bis 10 für «zweite Pubertät», Texte 11 bis 20 für «second puberty»). Der Begriff wurde bereits 2014 verwendet¹² und erscheint dann kontinuierlich über die folgenden Jahre.

Tabu und Pathologisierung

Es wird angenommen, dass jede Frau die Menopause so fürchte, dass nicht einmal das Wort ausgeschrieben werde, Frauen (aus diesem Grund?) aber auch keine Kenntnisse darüber hätten¹³. Anderswo wird diese Tabuisierung durch Grossbuchstaben verdeutlicht¹⁴. Mehrere Artikel beschreiben die Wechseljahre als Tabuthema¹⁵, das nicht ernst genommen werde¹⁶, oder auch als etwas «unaussprechliches»¹⁷, das möglicherweise verleugnet werde¹⁸. Das Gefühl, bei Gesprächen über dieses Thema nicht ernst genommen zu werden, wird als psychischen Nebenwirkung der Perimenopause bezeichnet, obwohl es sich hier um eine Reaktion auf die Haltung des sozialen Umfelds handelt¹⁹. Die perimenopausalen Veränderungen betreffen aber die gesamte Gesellschaft und sollten deshalb thematisiert werden²⁰. Weiterhin gelte die (Peri-?) Menopause noch immer als etwas Krankhaftes und Unerwünschtes und löse Ängste und Befürchtungen aus²¹. Andere Autorinnen behaupten,

¹² Bereits 2007 wurde der Begriff «second puberty» in einem an Männer gerichteten Werbespot für Philips-Rasierer verwendet (<https://www.youtube.com/watch?v=5BoUS4zvDbU>), 2008 erschien er auf Frauen bezogen in einem TAZ-Artikel (<https://taz.de/Frauen-Mitte-Dreissig/!5179821/>); da diese Suchresultate aber nicht unter den ersten 10 Ergebnissen gelistet wurden, habe ich sie nicht in meine Ergebnisse eingeschlossen.

¹³ Text 14: «Menopause is the dreaded ‘M’ word in every woman’s dictionary. However, not many women realise that menopause does not happen over 24 hours».

¹⁴ Text 18: «If you are like most women in your mid-30s, you probably DO NOT WANT to hear any version of the word “menopause” applied to you, even if it is perimenopause. You are just not there yet and I totally get it!».

¹⁵ Text 2.

¹⁶ Text 2.

¹⁷ Text 11: «the symptoms are, to some extent, «unspeakable».

¹⁸ Text 16: «I don’t know if we’re just in denial, but now that I’m experiencing these changes, I wonder why so much emphasis is placed on other significant changes like first puberty and menopause but not so much on second puberty».

¹⁹ Text 2: «Christine S. kam erst mit 58 in den Wechsel, doch die psychischen Nebenwirkungen der hormonellen Umstellung nahmen sie trotzdem mit: "Ich fühlte mich deprimiert. Man hat das Gefühl, keine richtige Frau mehr zu sein und dass die Gesellschaft einen zum 'alten Eisen' macht."».

²⁰ Text 20: «These periods of transition—puberty, perimenopause, and menopause—are often talked about with lowered voices, or not talked about at all. This needs to change, because these changes affect everyone—people who have vaginas, and those who know someone with a vagina».

²¹ Text 5: «In „Wechseljahre ganz persönlich“, finden sich durchwegs amüsante Geschichten wieder und obgleich die Menopause heutzutage als etwas Krankhaftes und Unerwünschtes propagiert wird, überraschen diese Erfahrungsberichte die Leserin. (...) Wohl kaum eine natürliche Veränderung im Leben löst so viele tiefe Ängste und unbewusste Befürchtungen aus wie die Wechseljahre und das Älterwerden in unserer Gesellschaft».

dass die Wechseljahre früher eher ein gesellschaftliches Tabu waren und heute aus anderen Gründen nicht thematisiert würden²². Auch eine Sexualwissenschaftlerin betont diese anhaltende Tabuisierung²³.

Schon durch die Bezeichnung von körperlichen Veränderungen als «Leiden» und die Verwendung von «klagen» statt «berichten»²⁴ vermitteln manche Texte den Eindruck, dass es sich um eine Krankheit handle²⁵. Die Betonung, dass die Wechseljahre nicht der Anfang vom Ende²⁶ seien, lässt ebenso auf Medienhysterie schliessen wie die Behauptung, dass diese Phase während drei Jahrzehnten auftreten könne²⁷, anderswo wird dies bis ins hohe Alter ausgedehnt²⁸. Die Perimenopause werde im Gegensatz zur Menopause heruntergespielt, sei aber ein traumatisches Ereignis²⁹ und werde häufig missverstanden³⁰. Betroffene Frauen werden damit getröstet, dass die Symptome irgendwann enden und die Stimmung wieder besser wird; die ganze Phase nach der Perimenopause wird nun nicht mit «Alter», sondern Menopause bezeichnet³¹. Mancherorts wird betont, dass Klimakterium und ein negativ bewerteter Alterungsprozess voneinander zu trennen seien³², während diese beiden Prozesse

²² Text 6: «Während es früher eher ein gesellschaftliches Tabu war, über die Wechseljahre zu sprechen, dominiert jetzt die Annahme, dass „man“ so etwas heute nicht mehr „hat“. Denn „da kann man doch was nehmen».

²³ Text 9: «Weil es ein gesellschaftliches Tabu ist. Davon gibt es zwar noch einige, die Menopause ist allerdings ein gewaltiges. Denn sie ist unmittelbar mit diesem Du-bist-jetzt-Dörrobst verlinkt. Das ist ganz fest in den Köpfen der Frauen drin».

²⁴ Etwa in Text 7: «46 % klagen über Stimmungsschwankungen und 40 % über eine Gewichtszunahme», «63 % der Frauen in der zweiten Pubertät leiden unter Hitzewallungen, 55 % klagen über Schweißausbrüche».

²⁵ Um dieses Phänomen zu verdeutlichen, habe ich die folgenden Abschnitte analog zu medizinischen Lehrbüchern betitelt.

²⁶ Text 6: «Doch die Wechseljahre sind weder eine Krankheit, noch der Anfang vom Ende»; Text 18: «I want you to remember that perimenopause isn't a disease, a diagnosis or a syndrome».

²⁷ Text 4: «Der Wechsel ist kein Punkt, sondern eine Phase, die von 35 bis 65 reichen kann. Nach den 7-er Rhythmen spricht die chinesische Medizin von 49 (7×7), in der die Frau im Durchschnitt ihre Menopause hat.»

²⁸ Text 16: «According to Clickhole.com, second puberty can happen at any time, whether you're 30 or 80 years old, and with it come both sickening and terrifying changes».

²⁹ Text 16: «now that I'm experiencing these changes, I wonder why so much emphasis is placed on other significant changes like first puberty and menopause but not so much on second puberty. These changes can be traumatic for a woman (and, I gather, for men too), especially when they're not expected».

³⁰ Text 20: «Although it is the longest of the three phases, perimenopause is perhaps the most misunderstood. It's a process that may start, stop, and start up again so it can last as short as a few months but up to twelve years before you reach menopause».

³¹ Text 11: «If you're suffering symptoms in your 40s, please know that they are temporary. Eventually, your symptoms will end and you will reach the kinder, calmer phase of life called menopause, when your mood should be at least as good as it was when you were younger».

³² Text 7: «Körperliche Beschwerden nehmen sowohl bei Frauen als auch bei Männern mit steigendem Alter zu. Da jedoch das Klimakterium und die Alterserscheinungen bei Frauen oft zeitlich parallel auftreten, lässt sich schwer unterscheiden, was der Auslöser für Beschwerden ist. So gilt Scheidentrockenheit häufig als Symptom der Wechseljahre, dabei ist sie aber eigentlich als Alterungsprozess anzusehen»; Text 12: «We have the idea

in anderen Artikeln direkt verbunden werden³³. Die Verbindung von Menopause und Altern wird für Frauen anderswo eher zögerlich angedeutet, etwa durch Sätze wie «Wenn man die Beschwerden im Griff hat, kann man dem Älterwerden vielleicht sogar entspannt entgegenblicken»³⁴. Eine Wechseljahrberatung soll «dieser ‘unverwechselbaren’ Zeit (...) den Schrecken nehmen»³⁵. Dass Untersuchungen aufzeigen, dass so gut wie alle in Fragebogen zum Klimakterium verzeichneten Symptome über die gesamte Lebensspanne hinweg erscheinen³⁶ und sich somit «‘klimakterische Beschwerden’ bereits bei 14-Jährigen zeigen»³⁷, aber auch noch nach dem Klimakterium auftreten, und vor der «Pathologisierung des Klimakteriums per se» warnen, wird in den Artikeln nicht erwähnt³⁸.

Begrifflichkeiten

Bezeichnungen und Definitionen werden stellenweise verwechselt oder unklar verwendet. So wird die Pubertät als die Veränderung von der Adoleszenz zum Erwachsensein beschrieben³⁹. Vor allem wird nicht immer korrekt zwischen Perimenopause und Menopause unterschieden⁴⁰. Die Perimenopause wird in einem Artikel direkt mit der Midlife Crisis gleichgesetzt und mit weiteren Bezeichnungen verbunden⁴¹. In vielen Artikeln werden Menopause und Perimenopause nicht trennscharf unterschieden, und diese unterschiedslose Verwendung im allgemeinen Sprachgebrauch wird vereinzelt kritisiert⁴². Nur wenige Artikel

that menopause equals ageing,” says Briden. “So of course we don’t want to talk about it for fear it means we’re old and no longer have value. Yet, in actual fact, it’s a completely separate physiological process from ageing».

³³ Text 13: «Like puberty in adolescence, you can’t stop the changes in your body from happening. That’s because second puberty involves the natural aging process. These changes are a normal part of getting older».

³⁴ Text 2.

³⁵ Text 6.

³⁶ Weidner et al, 272.

³⁷ Weidner et al, 273.

³⁸ Weidner et al, 274.

³⁹ Text 20: «Puberty is the transition from adolescence to adulthood».

⁴⁰ Text 16: «Women start perimenopause at different ages, sometimes in their 40s, but sometimes as early as their mid-30s. The level of estrogen in the body rises and falls unevenly, the menstrual cycles may lengthen or shorten and you may also experience menopause-like symptoms, such as hot flashes and sleep problems».

⁴¹ Text 11: «Wichtig: die Midlife Crisis ist keine Krankheit. Sie ist eine ganz normale Lebensphase, die jeder Mensch, mal mehr, mal weniger intensiv, durchläuft. Obwohl auch viele Frauen im mittleren Alter von einer Lebenskrise betroffen sind, hat sich umgangssprachlich der Begriff Wechseljahre der Männer eingebürgert. Seit einigen Jahren wird entsprechend auch immer häufiger der Begriff Andropause, als analoge Bezeichnung für die weibliche Menopause, verwendet. Wie in der Pubertät findet in der Mitte des Lebens bei beiden Geschlechtern ein massiver Umbau im Hormonhaushalt statt. Die Midlife Crisis wird darum auch als zweite Pubertät bezeichnet».

⁴² Text 18: «The terms “menopause” and “perimenopause” tend to be used interchangeably, and I want to be sure that you understand exactly what it means to be in perimenopause so you know what to expect when you

erwähnen die Postmenopause, die zwar ebenfalls als «neue Adoleszenz» beschrieben, aber mit vielen gesundheitlichen Risiken verbunden sei⁴³.

Vorkommen

Frauen

Die Perimenopause tritt üblicherweise ab dem Ende des vierten Lebensjahrzehnts ein und kann von einem Monat bis zu zwölf Jahren betragen⁴⁴. Was die Epidemiologie betrifft, erwähnt ein Artikel eine Forsa-Umfrage, deren nicht-repräsentative Zahlen stark verkürzt auf die Allgemeinbevölkerung übertragen werden, so dass schliesslich etwa zwei Drittel aller Frauen Symptome aufwiesen⁴⁵. Hierbei ist interessant, dass die als Grundlage für diese Behauptungen zitierte Untersuchung von Weidner und Kollegen zu einem völlig anderen Ergebnis kam, da Symptome, die als typisch für die Prämenopause angesehen werden, häufig auch in anderen Altersgruppen auftreten und ausser Hitzewallungen «(a)lle anderen in der MRS erfragten Symptome (...) hinsichtlich der Kausalattribution anderen soziodemografischen und individuellen Einflussfaktoren zugeordnet werden» müssen⁴⁶. Mehrere Artikel erwähnen, dass etwa ein Drittel aller Frauen die Wechseljahre als stark belastend empfinde, ein Drittel leichte Symptome habe und ein Drittel kaum Beschwerden zeige⁴⁷. Anderswo geht zwar ein Teil der Frauen «ohne wesentliche Probleme durch diese Zeit, aber gut ein Drittel (leidet) unter verschiedenen Befindlichkeiten»⁴⁸, ein Reframing, durch das die offensichtliche Mehrheit, der es gut geht und möglicherweise nicht nur keine wesentlichen, sondern gar keine Probleme hat, aus dem Blickfeld gerückt wird.

get there. Menopause is the absence of a menstrual period for one year, while perimenopause is the time leading up to menopause».

⁴³ Text 20: «Think of postmenopause as a new adolescence of exploring yourself and the world around you—only better. As a result of a lower level of estrogen, postmenopausal people are at increased risk for a number of health conditions like as osteoporosis, heart disease, and thyroid problems. Medication, such as hormone therapy and/or healthy lifestyle changes may reduce the risk of some of these conditions».

⁴⁴ Text 3: «In Abhängigkeit von zahlreichen Einflüssen (Körpergewicht, Lebensgewohnheiten, Vererbung etc.) schwankt dieser Zeitpunkt zwischen dem 40. und dem 50. Lebensjahr»; Text 20: «Age: Late 30s to 40s. Duration: A few months to 12 years (although on average, 3 to 6 years)»

⁴⁵ Text 7: «63 % der Frauen in der zweiten Pubertät leiden unter Hitzewallungen, 55 % klagen über Schweißausbrüche».

⁴⁶ Weidner et al, 273.

⁴⁷ Text 2.

⁴⁸ Text 6.

Männer

Einige Artikel erwähnen vergleichbare Umstellungen wie etwa Haarverlust oder Gewichtszunahme auch beim Mann⁴⁹, diese seien jedoch meist unauffälliger⁵⁰. Diese sogenannte Andropause wird zwar als grosses Tabu bezeichnet⁵¹, andererseits könne sie nicht mit der weiblichen Menopause verglichen werden: dieses Reframing findet auch durch weniger bedrohlich klingende Bezeichnungen und die Betonung darauf, dass Männer diese Veränderung gelassener nähmen, statt⁵². Anderswo wird die hormonelle Veränderung beim Mann als Grund für verbesserten Sex bezeichnet⁵³. Gleichzeitig werden allerdings bei Männern physische und psychische Symptome verortet, die denen der Frauen ähneln⁵⁴.

Ätiologie: Hormone

Schon für die Pubertät ist der Einfluss von Hormonen der massgebliche Faktor für körperliche oder seelische Veränderungen⁵⁵. Auch als übergreifende Erklärung für die Symptome der Prämenopause werden häufig die hormonellen Umstellungen im (meist weiblichen) Körper

⁴⁹ Text 1: «Der Felsen ganz warm von der Sonne, das volle Haar, da war noch kein Bauch»; Text 2: «Dabei erleben auch Männer hormonelle Umstellungen in diesem Alter».

⁵⁰ Text 4: «Der Mann wechselt übrigens auch, aber langsamer, unmerklicher und nach der TCM im 8-er Rhythmus, also mit $8 \times 8 = 64$ Jahre».

⁵¹ Text 9: «Sprechen wir noch über das vielleicht grösste aller gesellschaftlichen Tabus: die Menopause des Mannes, die Andropause».

⁵² Text 2: «Der Wiener Facharzt für Urologie und Andrologie Michael Eisenmenger weiß: "Auch beim Mann nimmt die Produktion des männlichen Sexualhormons Testosteron ab dem 40. Lebensjahr ab." Aber anders als bei der Frau höre sie nie auf, daher könne man nicht konkret von einem männlichen Wechsel, von einer Andropause analog zur Menopause sprechen. Andrologen sprechen deshalb von einem partiellen Androgendefizit des alternden Mannes», «Viele Männer halten die Symptome für dem Alter entsprechende, normale Veränderungen».

⁵³ Text 9: «Fachleute nennen dies Slow Sex oder Soul Sex. Das kann der Mann in diesem Alter auch besser, weil das Testosteron weniger wird und sein Östrogen mehr Wirkung bekommt».

⁵⁴ Text 9: «Stimmungen wie diese: Ich bin im luftleeren Loch. Ich weiss nicht, wie es weitergeht. Mein Leben ist vorbei. Diese Symptome beginnen Mitte vierzig, wie bei den Frauen».

⁵⁵ Text 18: «When you first started puberty, estrogen was new to your body. You may have had a pretty strong reaction to estrogen at the time (ie. hormonal swings, moodiness, etc). That's because your estrogen receptors were overly sensitive - they had never really been exposed to estrogen before - AND you weren't yet making any progesterone, because you were not yet ovulating (progesterone is primarily made when you ovulate). Since progesterone balances out the effects of estrogen, you probably recall feeling pretty lousy as you entered into puberty. Once your teenage bod was ovulating more regularly, your progesterone increased, which helped to balance out the effects of estrogen. Your periods were likely much more regular over time, and they weren't as heavy or symptomatic as they had been when you first started getting your periods. (If you've never experienced this type of period bliss in your 20s and 30s, then you've likely had underlying hormonal imbalances for quite some time.)»; Text 20: «Despite the telltale physical changes your body will undergo, puberty actually begins in a part of your brain known as the hypothalamus. A hormone called gonadotropin-releasing hormone (GnRH) kicks off a hormonal chain reaction, stimulating your pituitary gland (a pea-sized gland situated in your brain between your eyes)».

angeführt, in dieser «hormonell turbulenten»⁵⁶ Zeit der «persönlichen Veränderung und der Rückbesinnung auf das eigene Ich» lüfte sich der hormonelle Schleier⁵⁷. Dass die «Hormone tanzen»⁵⁸, wird ebenso wie das «Hormonchaos»⁵⁹ oder eine durch Östrogenchaos verursachte Achterbahnfahrt⁶⁰ als Bild für Stimmungsschwankungen verwendet. Dem Östrogen als «Mutterhormon»⁶¹ wird die tragende Rolle zugewiesen. Dies geht bis zur Hypothese, dass Östrogen dafür Sorge, dass Frauen die meiste Care-Arbeit übernehmen und sich aufgrund des zunehmenden Testosterons erst nach den Wechseljahren um sich selbst kümmern⁶². Während bei einem Orgasmus ausgeschüttete Androgene eine positive Wirkung auf die Genitalregion hätten⁶³, führt das zunehmende Testosteron für andere Autoren gerade zu verstärkten Symptomen der Perimenopause⁶⁴. Die Liste dieser Symptome ist lang und umfasst mancherorts neben direkt mit der Periode verbundenen Zyklusveränderungen sowohl andere körperliche Veränderungen als auch emotionale oder psychische Auffälligkeiten⁶⁵. Der schwankende Östrogenspiegel, dem die Frau ausgeliefert sei, wird nicht

⁵⁶ Text 6.

⁵⁷ Text 6.

⁵⁸ Text 7.

⁵⁹ Text 8.

⁶⁰ Text 18: «At the same time that progesterone is declining, estrogen tends to go on a roller coaster ride. Estrogen can fluctuate wildly during perimenopause leading to a huge surge in estrogen, followed by a huge dip in estrogen. It's what many health and wellness experts refer to as "estrogen chaos".

⁶¹ Text 19: «Oestrogen, the mother hormone, is amazing and protective for women».

⁶² Text 9: «Jede Frau kennt die Kraft der Hormone. Das Östrogen beeinflusst mitunter auch die Art und Weise, wie wir die Welt sehen: Wir kümmern uns um andere, wollen immer ins Gespräch kommen und ausgleichend wirken. Das Testosteron hingegen steht eher für Kraft, Kampf, Sexualität und Lust. Beide Geschlechter haben beide Hormone, nur haben Frauen eben mehr Östrogen als Testosteron, und Männer mehr Testosteron als Östrogen. In den Wechseljahren sinkt der Östrogenspiegel, aber das Testosteron wird in den Eierstöcken und der Nebenniere weiterproduziert. Es gibt Frauen, die das Testosteron jetzt mehr wahrnehmen. Sie spüren dies oft daran, dass sie nun endlich mehr an sich denken und nicht mehr so sehr an andere».

⁶³ Text 20: «Some doctor recommendations include stocking up on natural lubricants, applying moisturizing agents regularly, and having an orgasm, whether that be through sex with a partner, or masturbating. The extra stimulation triggers blood to flow to your vulva and vaginal tissues, delivering oxygen and sweeping away toxins. Having an orgasm also improves your vaginal elasticity and natural lubrication while boosting androgens and help regulate other sex hormones».

⁶⁴ Text 18: «Androgens often peak in your early adult years, and then they tend to gradually decrease over time. But there is a blip during the perimenopausal window, where some adrenal androgens (DHEA and androstenediol) increase dramatically in response to the menopausal transition. What does this mean for you? Higher levels of these hormones can increase or exacerbate symptoms in perimenopause.»

⁶⁵ Text 18: «Symptoms of perimenopause may include any of the following: Achy Joints - Acne - Allergies - Anger - Ankle or feet swelling - Anxiety and/or depression - Backache - Bloating - Blood sugar imbalance - Bone loss - Breast tenderness - Breast Sagging - Crying for no reason - Facial hair - Fatigue - Feelings of being crazy - Fibrocystic breasts - Hair loss or thinning - Headaches - Heart palpitations - Heavier periods - Hot flashes or night sweats - Hypothyroidism - Irritability - Leg cramps - Low sex drive - Memory or focus issues - Mood swings - Muscle weakness - Shorter or longer menstrual cycles - Skin aging and dryness - Skin itching - Skin spots (also known as liver spots) - Sleep disruption - Urinary incontinence - Urinary tract infections (also known as bladder

nur mit quasi schicksalhaften körperlichen und seelischen Veränderungen gleichgesetzt⁶⁶, sondern mit einer allgemeinen Vermännlichung assoziiert⁶⁷. Den durch dieses Hormon verursachten Stimmungsveränderungen wird sogar ein direkter Einfluss auf den Zeitpunkt der Menopause zugesprochen⁶⁸. Anderswo wird dieser östrogenlastige Blick kritisiert und der Hauptaugenmerk auf Progesteron gelegt, doch auch hier werden Hormone als Haupterklärung für die Perimenopause verwendet⁶⁹. Auch der Alterungsprozess an sich wird über Hormone definiert⁷⁰. Zwar werde die Kontrolle über die körperlichen Veränderungen nicht mehr durch die Eierstöcke, sondern durch die Nebennieren ausgeübt, doch wird auch hier die Rolle der Geschlechtshormone nicht in Frage gestellt⁷¹. Die ungebrochene Vormachtstellung des Bildes vom Hormonkörper wird an solchen Beispielen deutlich sichtbar.

Gewicht

Ein Artikel impliziert, dass es in jüngeren Jahren einfach sei, ein bestimmtes Körpergewicht zu halten⁷². Eine Zunahme des Körpergewichts (interessanterweise aber auch das Gegenteil⁷³) wird teilweise als zur Perimenopause gehörig erklärt – immerhin berichten viele Befragte über

infections) - Uterine fibroids - Vaginal dryness - Water retention - Weight gain (especially in the midsection) - Worsening PMS».

⁶⁶ Text 14: «This phenomenon (Gewichtszunahme) is not caused by over-eating or a lack of exercise or our genes. It is simply the «uncontrolled» female hormones».

⁶⁷ Text 14: «As fertility no longer becomes a main focus during this phase, the female hormone oestrogen will start behaving erratically. The highs and lows of oestrogen levels can wreak havoc on a woman's body, mind and emotions. This is to be expected as oestrogen affects more than 400 different functions in the body. During perimenopause, a woman may start noticing different 'de-feminising' signals aside from changes in her menstrual cycle».

⁶⁸ Text 14: «As oestrogen is a mood elevator, hormonal fluctuations during perimenopause can lead to moodiness, feelings of sadness, anxiety and irritability. (...) Research has also shown that perimenopausal women with depression experience menopause sooner. This means that if women were not depressed, this state could also prolong her «fertile life»».

⁶⁹ Text 18: «While the medical community tends to focus on the changes in estrogen levels during menopause, it's actually progesterone that goes through a more dramatic change in the body. We start to see progesterone changes well before menopause itself; in fact, it's this drop in progesterone that tends to kick off perimenopause, and it can begin five to fifteen years before the onset of menopause. (...) It is a very normal, natural and inevitable part of your female life cycle when your body is going through hormonal changes».

⁷⁰ Text 13: «Many age-related changes are due to declining hormone levels over time».

⁷¹ Text 18: «One thing to keep in mind about your hormones up to this point in time - your ovaries have primarily controlled the production of your sex hormones, progesterone and estrogen. But when you enter into perimenopause, your body shifts from ovarian control of your sex hormones to adrenal control of your sex hormones. As your ovarian production of sex hormones goes down (remember they're operating off of a spotty Wi-Fi signal), you have to rely on your adrenal glands to pick up the slack of sex hormone production. And that's where women tend to run into problems»

⁷² Text 14: «Weight maintenance becomes difficult, unlike the younger years».

⁷³ Text 19: «Overall, you might lose or gain weight».

eine Gewichtszunahme⁷⁴, andererseits aber als unerwünscht vorausgesetzt. So wird etwa erklärt, dass sich mit zunehmendem Alter der Stoffwechsel verlangsamt und der Körper durch den Wegfall der Menstruation weniger Energie benötigt, wodurch eine gleichbleibende Ernährung zu Gewichtszunahme führe; gleich danach wird mit der impliziten Annahme, dass solch eine Gewichtszunahme negativ sei, betont, dass Frauen also ihre Ernährung umstellen sollten⁷⁵. Nicht mehr passende Kleider werden als ein mögliches erstes Zeichen der sich ankündigenden Perimenopause beschrieben⁷⁶, was im weiteren Verlauf des betreffenden Artikels noch unterstrichen wird⁷⁷. Die sich ändernde Verteilung von Fett im Körper wird im Zusammenhang mit einer Gewichtszunahme thematisiert⁷⁸. Als Gegenmittel wird neben Veränderungen des Lebensstils die Einnahme von Genistein empfohlen⁷⁹. Auch bei Transgender-Frauen wirkt sich die Gabe von Oestrogen auf Körperform und -gewicht aus⁸⁰.

⁷⁴ Text 7: «46 % klagen über Stimmungsschwankungen und 40 % über eine Gewichtszunahme».

⁷⁵ Text 3: «Kopfschmerzen, Gewichtszunahme und Schlafstörungen können ebenfalls schon vor der letzten Blutung beginnen, klingen aber manchmal erst Jahre danach wieder ab.(...) Viele Frauen beklagen in den Wechseljahren bisher nicht bekannte Probleme mit dem Gewicht. Zum einen verändert sich mit zunehmendem Alter der Stoffwechsel, zum anderen wird mit dem Wegfall der Menstruation keine Energie mehr für die Aufrechterhaltung des Zyklus benötigt. Gleich bleibende Ernährung bedeutet also plötzlich einen Überschuss an Energie, der sich in der Bildung von Fettpölsterchen bemerkbar machen kann. Empfehlenswert ist also eine Umstellung der Ernährung und viel Bewegung als (neuer) Energieverbraucher»; Text 13: «Your body changes the way it uses energy, which makes you more prone to weight gain».

⁷⁶ Text 16: «Wait. Why won't my pants button? Why are they so tight in the thighs? Did they shrink? Maybe the dryer I just started using is too powerful. Maybe I should be air-drying my clothes. I could NOT be putting on weight. OK. Yes, I had the dessert at that work function last week. But surely I worked it off during my 3–5 days a week of exercise».

⁷⁷ Text 16: «You have a growth spurt; no, not that growth spurt. You'll still not be a model, because now, not only are you not tall enough, you're also not slim enough. Because, this growth spurt is horizontal. You'll be wider. I mean, really? Do I really need broader hips? (...) Remember how you used to hear older women saying this or that was going straight to their thighs? Or maybe, you've heard this one, "what nuh kill you fatten." Yes. Now I understand, because now I'm no longer exercising to avoid being chubby but to maintain a sort of chubby frame. (...) Nicki Gilbert's revelation in her Scary Mommy blog entitled "The Second Puberty That Occurs Between 40 and 41" resonated so much with me when she said, "I don't know when I decided I needed a bunch of new bras because mine were suddenly way too small." The struggle is real people and it just sneaks up on you like a thief in the night, no warning. I never knew I enjoyed my small boobs so much until they were slightly less small».

⁷⁸ Text 14: «During puberty, fat distributes in the breasts and the hips in preparation for a woman's child-bearing years. During perimenopause, fat metabolism slows down, while a fat-redistribution exercise takes place, causing fat to move preferentially to the belly. One may also notice a sagging effect in the bustline (breast cells mainly comprise of fat) as this fat re-distribution takes place. Body weight also increases, whilst weight maintenance becomes difficult, unlike the younger years».

⁷⁹ Text 14: «Research has also highlighted genistein's metabolic-regulating benefits, especially on fat cells. (...) Genistein is a fat regulator whose actions include preventing fat formation, reducing belly fat and inhibiting fat accumulation. With genistein in place, women will find their weight-management program more responsive». Durch geschicktes Layout bemerkt die Leserin kaum, dass dieser Text nicht von einer unabhängigen Journalistin, sondern von einer Firma, die genisteinhaltige Produkte produziert und vermarktet, verfasst ist.

⁸⁰ Text 19: «Fat distribution will change. In fact, your body will redistribute your weight. Fat will collect mostly around your hips and thighs and the muscles such the ones in your arms and legs will become less defined as the fat below your skin becomes thicker. Your muscle mass and strength will probably decrease. Overall, you

Sexualität

Sexualität und Schwangerschaft sind weitere angesprochene Themen. Es wird auf die Notwendigkeit von Verhütungsmethoden – beispielsweise Vasektomie - hingewiesen⁸¹ und erwähnt, dass Frauen in der Perimenopause «so scharf auf Sex wie nie zuvor»⁸² seien. Die oft mit dem Klimakterium assoziierte vaginale Trockenheit⁸³ liege allerdings weniger an hormonellen Veränderungen als daran, dass es «nun einfach endlich auf(falle), wenn eine Frau beim Sex nicht oder nicht genügend erregt ist» und die mit dieser Phase assoziierte sexuelle Lustlosigkeit anerzogen bzw. erlernt sei⁸⁴, verbunden mit der Aussage «Wir sehen nicht nur jünger und gesünder aus, sondern fühlen uns scharf und sexy»⁸⁵. Sich sexy zu fühlen, wird zu einem Anspruch an die Perimenopause und die Zeit danach⁸⁶, sollte dies nicht der Fall sein, liegt es möglicherweise am Östrogenmangel⁸⁷.

Therapie

Handelt es sich um eine Pathologie bzw. um ein Leiden, kommt schnell die Frage nach der möglichen Therapie, die gut möglich sei⁸⁸. Teilweise wird sofort Progesteron (anstelle von Oestrogen) empfohlen⁸⁹; andere Therapieempfehlungen für die durch prämenopausale

might lose or gain weight and it will depend on many factors like diet, lifestyle, genetics and general muscle mass. Your bone structure will not be affected».

⁸¹ Text 2.

⁸² Text 9: «Frauen in der Menopause werden mit Dörrobst gleichgesetzt. «Falsch», sagt die dänische Paar- und Sexualtherapeutin Ann-Marlene Henning, «die Frauen in der Menopause sind oft so scharf auf Sex wie nie zuvor».

⁸³ Text 14: «The genital areas are affected, too leading to vagina dryness, irritation and infections. This certainly affects a woman's sexuality, as well as her confidence».

⁸⁴ Text 9: «Die, die schon immer Sex gehabt und schon immer hingespürt haben, haben auch Sex im Alter. Aber auch die, die erst nichts spüren, können hinspüren lernen. Daraus folgt, dass sexuelle Lustlosigkeit in den allermeisten Fällen etwas Anerzogenes ist. So frei nach dem Credo: « Wir sollen da nicht hingucken, hinspüren und hinschmecken».

⁸⁵ Text 9.

⁸⁶ Text 18: «Targeted root cause symptom resolution along with the simple practice of finding tiny slivers of space in your day for small joys and healthy actions (...) are the key to feeling happy, healthy and sexy throughout the perimenopausal years and beyond», Text 20: «We're tired of hearing that if you're over a certain age, you stop having sex, or can't have sex».

⁸⁷ Text 20: «Without regular estrogen production, your sex life can become a little more complicated. You may find that your libido takes a nosedive; sex might not feel as good because the skin lining your vagina gets thinner and produces less natural lubrication with less blood flow (remember that estrogen helped pump blood to your vagina)».

⁸⁸ Text 2: «Wechselprobleme können gut therapiert werden».

⁸⁹ Text 11: «The solution to the high estrogen of perimenopause is not to take more estrogen in the form of hormone replacement or the Pill. (...) The best treatment for perimenopause is progesterone, which is the wonderful, soothing counterpart to estrogen»; Text 18: «this variation in estrogen levels is one of the reasons

hormonelle Umstellungen bedingten Symptome bestehen neben Hormonersatztherapie⁹⁰ auch in «Hormonyoga»⁹¹, «pflanzlichen Wirkstoffen mit hormonähnlicher Wirkung»⁹² der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel⁹³, Magnesium⁹⁴ oder lokalen Salben im Fall von trockenen Schleimhäuten⁹⁵. Auch Psychotherapie oder Coaching werden erwähnt⁹⁶. Das beste Mittel sei aber, «dass man sich endlich um sich selbst kümmert»⁹⁷. Hier helfe sowohl eine Reduktion der Arbeitszeit als auch der Konsum von Dienstleistungen, um sich zu entspannen⁹⁸. Auch andere Komponenten des Lebensstils wie etwa körperliche Aktivität oder gesunde Ernährung werden als hilfreich bei der Vorbereitung auf die zweite Pubertät angepriesen⁹⁹, da sie diese «dramatisch» beeinflussten¹⁰⁰.

why I typically do not recommend a woman go on estrogen replacement therapy of any kind during perimenopause (unless they have had testing to confirm low levels of estrogen and they have discussed it with their doctor). Who wants to add more estrogen to their body when their estrogen is already surging too high?».

⁹⁰ Text 9.

⁹¹ Text 15, Text 17.

⁹² Text 2, Text 14.

⁹³ Text 7: «Der weitaus überwiegende Teil der Betroffenen – nämlich 72 % – zieht die Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel einer klassischen Hormontherapie vor».

⁹⁴ Text 11: «magnesium is my favorite natural prescription for perimenopause».

⁹⁵ Text 9.

⁹⁶ Text 6: «Eine rechtzeitige Beratung hilft, sich von diesen Schreckgespenstern zu verabschieden und den Wechseljahren ein positiv ausgerichtetes Bild entgegen zu setzen», Text 10: «Die längerfristige Begleitung und vertrauensvolle Beziehung zu einem Coach oder Therapeuten bietet die Chance, auftauchenden Zweifeln konstruktiv zu begegnen und einen einmal eingeschlagenen Weg der Veränderung konsequent weiterzuverfolgen», Text 5: «Sich (...) unter Frauen auszutauschen oder psychologische Beratung zu suchen ist für die ein oder andere wichtig und richtig».

⁹⁷ Text 9.

⁹⁸ Text 11: «You might want to look at temporarily cutting back your work hours, or hiring someone to help you at home. Sign up for that yoga class or book a weekly massage, and consider it an investment.

⁹⁹ Text 13: «Staying active. Exercising regularly throughout adulthood will help slow down bone and muscle loss. A routine that involves both cardio and strength training is best. Eating well. Consuming a diet rich in fruits, vegetables, whole grains, and lean meats is essential for healthy aging. Managing chronic diseases. If you have a chronic condition, work with a doctor to manage it. This will prevent complications as you age. Attending regular health checkups. By regularly seeing a doctor, you can get appropriate guidance during each stage of life».

¹⁰⁰ Text 18: «Your experience in perimenopause will vary dramatically based on diet, lifestyle, and genetics. (...) The way you care for your body in your '20s, '30s, and '40s directly impacts the health of your body during perimenopause and beyond».

Prognose und Positives

Sowohl Midlife Crisis¹⁰¹ als Peri-/Menopause¹⁰² gehen irgendwann von selbst vorbei. Einige Artikel betonen, dass die Menopause nicht nur unangenehme Aspekte habe¹⁰³, die negative gesellschaftliche Bewertung dies jedoch verschleierte¹⁰⁴. Auch wird betont, dass es wichtig sei, auf sich zu hören¹⁰⁵. Hierfür bieten Wechseljahreberaterinnen¹⁰⁶ ihre Dienste an und positionieren sich als kompetente beratende und begleitende Ansprechpartnerin¹⁰⁷. Dieses Angebot stellt genau betrachtet einen ähnlichen Rückgriff auf vermeintliche Experten dar wie der Gang zum Arzt oder der bis in die Fernsehwerbung verbreitete Rat, mit Arzt oder Apotheker zu sprechen, und betrachtet die Frau ebenso als beratungsbedürftig und allein unfähig, sich ein eigenes Urteil zu bilden. Ebenso wird anderswo, nachdem betont wird, dass es «kein Mittel, mit dem sich einer Midlife Crisis im Vorfeld effektiv vorbeugen liesse», gebe, eine Terminvereinbarung vorgeschlagen und danach betont, dass die Zeit der Midlife Crisis im Rückblick als schöne Zeit bezeichnet werde¹⁰⁸.

Pubertät

Der Vergleich der Wechseljahre mit der Pubertät und ihre Bezeichnung als «zweite Pubertät» findet auf verschiedenen Ebenen statt. Die Dramatik der körperlichen Veränderungen in der

¹⁰¹ Text 10: «Letztlich ist die Midlife Crisis eine Phase, die irgendwann vorübergeht. Und für alle Betroffenen gibt es darum auch Hoffnung».

¹⁰² Text 11: «Eventually, your symptoms will end and you will reach the kinder, calmer phase of life called menopause.»

¹⁰³ Text 2: «Der Wechsel stellt nicht nur eine körperliche Umstellung dar, sondern auch den Übergang in einen neuen Lebensabschnitt, der nicht nur mit unangenehmen Symptomen verbunden ist».

¹⁰⁴ Text 6: «Die damit verbundenen Veränderungen und Befindlichkeiten werden in unserer heutigen Zeit oft als negativ angesehen. Diese gesellschaftliche Bewertung beeinträchtigt oft eine positive Wahrnehmung dieser natürlichen Lebensphase».

¹⁰⁵ Text 5: «Frauen, die auf ihre innere Stimme hören und die Signale des Körpers verstehen, haben die Chance, den Wechsel als wunderbare Kraft für ihre persönliche Entwicklung zu nutzen.», so die Wechseljahre Beraterin Bartsch-Herzog».

¹⁰⁶ Text 5, Text 6.

¹⁰⁷ Text 6: «Zusammenhänge zwischen körperlichen Veränderungen und seelischem Befinden nachvollziehbar und damit neu interpretierbar machen. Eine Ansprechperson zu haben, die einen durch diese Umbruchzeit begleitet. Gemeinsam ihren eigenen Weg finden, um gelassener und selbstbewusster durch diese Lebensphase zu gehen. Ein Netzwerk vorfinden; eine Schnittstelle zwischen Ärzten und natürlichen Wegen. (...) Die Wechseljahrberatung ersetzt keinen Arzt. Sie ist das Angebot, die vielen verschiedenen Puzzleteile kompetent zusammensetzen, damit sie in dieser Zeit gut im Fluss des Lebens bleiben können.»

¹⁰⁸ Text 10: «Letztlich ist die Midlife Crisis eine Phase, die irgendwann vorübergeht. Und für alle Betroffenen gibt es darum auch Hoffnung: Die Schweizer Psychologin Prof. Alexandra M. Freund hat in einer Studie mit Senioren herausgefunden, dass ältere Menschen die Phase zwischen ihrem 40. und 55. Lebensjahr rückblickend als die eigentlich schönste Zeit in ihrem Leben bewerten. Wer heutzutage Mitte 40 oder Mitte 50 ist, hat meist noch viele gute Jahre vor sich».

Pubertät wird unterstrichen¹⁰⁹ und die allgemeine Unsicherheit dieser Jahre betont¹¹⁰. Die Fremdheit des Körpers wird erwähnt, und die körperlichen Veränderungen hinsichtlich der Menstruation werden in Verbindung gesetzt¹¹¹. Während sich «Männer über 50 wie Teenager verhalten»¹¹², werden teilweise im gleichen Atemzug prämenopausale Symptome bei Frauen angeführt, die sich nicht auf die Pubertät anwenden lassen¹¹³. Die Natürlichkeit und Unausweichlichkeit der Wechseljahre wird häufig unterstrichen¹¹⁴, und selbst «wenn die Symptome unterschiedlich stark ausgeprägt sein können, ist ihnen niemand hilflos ausgeliefert»¹¹⁵. Andere Artikel thematisieren das Ausgeliefertsein bzw. die Ahnungslosigkeit bei der ersten Pubertät und betonen, dass dies nun anders sei¹¹⁶. Eine Sexualtherapeutin sagt aus: «Ich nenne den Übergang von den Wechseljahren zur Menopause ohnehin schon längst die zweite Pubertät. Darunter kann man sich zumindest etwas vorstellen. Denn Pubertät sagt ja aus, dass alles verwirrend und neu ist, man weiss nicht, wo es hingeht. Aber Pubertät bringt auch Spass, da kommen neue Gefühle auf. Ich sehe die Wechseljahre deshalb am liebsten als

¹⁰⁹ Text 14: «These changes can be so dramatic that they are often likened to a second puberty».

¹¹⁰ Text 16: «No more awkward teen years. No more embarrassing physical changes. You've finally figured your body out. No more wondering what other people think».

¹¹¹ Text 12: «Moving into perimenopause has been reminiscent of my early teens, a time when the world within my body began to feel like an unfamiliar place. (...) This «change of life» is more than just a collection of stereotypical symptoms that many women experience. Rather, it's akin to a second puberty, where women commence the process of ceasing cyclic bleeding».

¹¹² Text 1.

¹¹³ Text 2: «Hitzewallungen, Reizbarkeit, Schlafstörungen, geringer psychischer Belastbarkeit, Verdauungsstörungen, Gelenkschmerzen und Depressionen. Auch Osteoporose (Knochenschwund)»; Text 3: «Durchblutungsstörungen, Kopfschmerzen, Gewichtszunahme und Schlafstörungen (...) Rückbildung der Unterleibsorgane (...) Blasenschwäche (...) Kopfschmerzen, Brustspannen, vermehrte Wassereinlagerungen und Schwindelgefühle»; Text 5: «Die aufsteigende Unzufriedenheit und ein Aufbäumen gegen bisherige Lebensmuster (...) werden begleitet von Schweißausbrüchen, hohem Blutdruck, Ruhe- und Schlaflosigkeit oder sogar Depression».

¹¹⁴ Text 3: «In der Pubertät vollzieht sich der Wandel vom Mädchen zur Frau. Auch in den Wechseljahren durchlaufen wir Frauen einen natürlichen Prozess des Wandels. Das Leben ist im Umbruch, der Hormonspiegel schwankt. Diese Zeit der zweiten Pubertät birgt die Chance einer Neuorientierung. Auch im Bereich der Sexualität verändert sich einiges. Wir können ungeahnte Kräfte und Potentiale entdecken, die uns einen positiven und wertschätzenden Umgang mit uns selbst ermöglichen»; Text 7: «Viele Frauen erleben die Wechseljahre wie eine zweite Pubertät. Und so könnte man sie auch betrachten: Die Hormone tanzen, die Stimmung schwankt und der Körper verändert sich. Doch wie die erste ist auch die zweite Phase der Veränderung ein ganz natürlicher Abschnitt im Leben, dem man sich nicht entziehen kann. Aber eventuell auftretende Beschwerden in der zweiten Pubertät lassen sich lindern»; Text 2: «Fakt ist, jeder Mensch erlebt eine Pubertät und auch einen Wechsel».

¹¹⁵ Text 2: «Es fängt was neues an, aber das Alte hat man noch nicht losgelassen. Und ich glaube, das ist für Männer und Frauen gleichermaßen eine Herausforderung. Du musst dich neu erfinden. (...) Das ist wie eine zweite Pubertät. Aber im Gegensatz zur ersten kannst du es viel besser einordnen».

¹¹⁶ Text 8; Text 12: «For me , the urges for negotiating this phase have again matched my first years of puberty, though this time with a greater internal awareness and a sense of 'I get it now'. It's proving to be a passage of deep reflection blended with a taste for exploration and adventure.»

eine Vorstufe zu einem neuen Lebensabschnitt, in dem Frauen oft kompromissloser, spiritueller und selbstbewusster werden. Plötzlich geht alles viel leichter». Die Pubertät wird hier also zwar als verwirrend und orientierungslos, aber auch spannend und vergnüglich angesehen. Andere Artikel kategorisieren die Pubertät vor allem als peinlich¹¹⁷.

Die Perimenopause wird auch durch manche ihrer Symptome mit der Pubertät vergleichbar¹¹⁸. Eine andere Autorin betont die hormonellen Abläufe¹¹⁹, die von dieser Autorin gezogene Analogie zur Pubertät kommt allerdings an ihre Grenzen, wenn die Charakterisierung der Wechseljahre auf die Pubertät übertragen wird. Wenn sich «(i)m Wechsel (...) unser «innerer Mann» in den Vordergrund» drängt, wäre die Pubertät durch die «innere Frau» charakterisiert, was die Frage stellt, wie das präpubertäre Kind betrachtet wird. In der zweiten Pubertät soll die Frau eventuell Dinge nachholen, die «sie in der Pubertät nicht gelebt hat» und «darf sein, wie sie es für richtig fühlt, nicht wie andere es für richtig empfinden», was eventuell impliziert, dass die erste Pubertät damit abschliesst, dass die junge Frau so ist, «wie andere es für richtig empfinden». Hier ergeben sich interessante Parallelen zur Pubertät als Initiation ins Erwachsenwerden bzw. zur Menarche, die in manchen Kulturen den Uebergang vom Mädchen zur Frau und das Erlernen der damit verbundenen sozialen Rollen und Erwartungen charakterisiert. Der Unterschied von erster und zweiter Pubertät wird von dieser Autorin als der Unterschied zwischen körperlicher und geistiger Mutterschaft beschrieben¹²⁰. Auch anderenorts läuft der Vergleich mit der Pubertät darauf hinaus, dass zwar Hormone für Verwirrung sorgen, dies aber auf eine andere Art

¹¹⁷ Text 18: «In the simplest terms, your hormones are going through changes. In some ways, you might think of perimenopause as your second puberty. (I know, not something that you really want to hear right?)»

¹¹⁸ Text 20: «Often referred to as the “second puberty,” perimenopause mirrors adolescent puberty with common symptoms like irregular periods, breast tenderness, and hormonal mood shifts. Your body is going through a lot of changes all at once, once again. Be warned—it looks like a very long list of symptoms, but it won't happen all at once, and it affects everyone differently».

¹¹⁹ Text 4: «Gleich ist, dass es beide Male um ein hormonelles Geschehen geht, das eine sogenannte normative Lebenskrise auslöst. Gleich ist, dass die Identität wechselt: Einmal vom Mädchen zur jungen Frau, ein andermal von der jungen Frau zur alten Frau. Einmal nehmen die weiblichen Hormone zu, ein andermal ab».

¹²⁰ Text 4: ««Typisch für die Zeit um 49 ist, dass die Frau ihre geistige Mutterschaft antritt. Das ist der Unterschied zur Pubertät. Die junge Frau braucht einen Jungen (sic!) Mann, um gebärfähig zu sein, die Frau im Wechsel nicht. Sie hat ihren Mann in sich, neben ihrer inneren Frau stehen».

täten¹²¹. Eine Autorin merkt an, dass es in der westlichen Gesellschaft keine wirklichen Rituale für die Perimenopause gebe¹²², was auch auf die Menarche oder Pubertät gilt.

In anderen Publikationen wird die Pubertät nicht nur mit der Perimenopause, sondern gleich mit der Midlife Crisis gleichgesetzt, die zur normalen Entwicklung gehöre^{123 124}. Diese Publikation geht von einer zentralen Wirkung der Hormone auf das Denken und Handeln aus¹²⁵, assoziiert mit diesen aber auch positive Merkmale wie «Tatendrang und der Wunsch, neue Erfahrungen zu machen»¹²⁶. Unter dem Titel «What is Second Puberty?» bezeichnet eine Autorin sämtliche körperlichen Veränderungen nach der Pubertät als «zweite Pubertät»¹²⁷ und betont, dass es sich hier um eine missverständliche Bezeichnung handele, da es nach der Adoleszenz keine weitere Pubertät mehr gebe¹²⁸. In diesem Artikel wird der Begriff so weit gefasst, dass er letztlich keine Referenz mehr ist¹²⁹.

In einem Artikel wird auch die Veränderung durch Hormongaben bei einer Geschlechtsveränderung mit einer zweiten Pubertät verglichen, da die östrogenbedingten Emotionen sehr stark seien¹³⁰.

¹²¹ Text 6: «Die Wechseljahre können hormonell bedingt ähnlich aufwühlend sein wie die Pubertät, jedoch mit anderen Begleiterscheinungen».

¹²² Text 12: «Essentially, it's a transition from one place to the next. But unlike traditional communities, we don't have a culture of honouring these rites, so when one comes along, it's considered a nuisance, or even feared, over being a portal of change.»

¹²³ Text 10: «die Midlife Crisis ist keine Krankheit. Sie ist eine ganz normale Lebensphase, die jeder Mensch, mal mehr, mal weniger intensiv, durchläuft».

¹²⁴ Text 10: «Obwohl auch viele Frauen im mittleren Alter von einer Lebenskrise betroffen sind, hat sich umgangssprachlich der Begriff Wechseljahre der Männer eingebürgert. Seit einigen Jahren wird entsprechend auch immer häufiger der Begriff Andropause, als analoge Bezeichnung für die weibliche Menopause, verwendet. Wie in der Pubertät findet in der Mitte des Lebens bei beiden Geschlechtern ein massiver Umbau im Hormonhaushalt statt. Die Midlife Crisis wird darum auch als zweite Pubertät bezeichnet».

¹²⁵ Text 10: «Man geht davon aus, dass zuerst hormonelle Veränderungen vorliegen, die dann Veränderungen im Denken und Handeln auslösen, welche wiederum als eigentliche Krise wahrgenommen werden».

¹²⁶ Text 10.

¹²⁷ Text 13: «But after puberty, your body continues to change, This is a natural part of aging, These age-related changes are sometimes called 'second puberty'».

¹²⁸ Text 13: «It's not an actual puberty, though, Second puberty is just a slang term that refers to the way your body changes in adulthood. The term can be misleading, since you don't actually go through another puberty after adolescence.»

¹²⁹ Text 13: «(T)he changes in your body that the slang term refers to can take place during your 20s, 30s, and 40s».

¹³⁰ Text 19: «Oestrogen therapy is similar to a second puberty, therefore there is a rollercoaster of emotions. For most people, things usually settle down after a period time. You can consider psychotherapy while transitioning as it can be a great help».

Diskussion der Ergebnisse

Die Begriffe «zweite Pubertät» bzw. «second puberty» erschienen in dieser Kombination häufiger, als ich es erwartet hatte. Dagegen war es auffallend, dass keine dieser Suchbegriffe in der verbreitetsten medizinischen Datenbank «Pubmed» auftauchte. Am ehesten passte hier noch ein Artikel, der schon in der Überschrift das Alter aufgrund des teilweise turbulenten Entwicklungsprozesses als «zweite Adoleszenz» bezeichnet¹³¹. Es handelt sich hier offensichtlich um eine populäre Konstruktion, die medizinisch nicht herleitbar ist. Bei den meisten populären Artikel wird die Perimenopause allerdings pathologisiert, was auch für die Pubertät immer mehr zutrifft – die Erwartung, wie eine «normale» Pubertät bzw. Perimenopause verlaufen soll, werden immer genauer. So wie bestimmte Verläufe der Pubertät teilweise als Pathologien¹³², teilweise als Normvarianten¹³³ bezeichnet werden, zeigt Barbara Duden exemplarisch auf, wie die Perimenopause genau wie andere Stadien im Leben einer Frau inzwischen vor allem unter dem Risikoaspekt wahrgenommen und durch einen Rahmenwechsel nach und nach pathologisiert wird:

Denn die Wirkmacht der ärztlichen Routinen schuf nicht nur in den Praxen ein präzedenzloses Modell der menopausalen Frau, es wurde auch zu etwas Selbstverständlichem, Wechseljahre im Rahmen von Risiko und Machbarkeit wahrzunehmen. Kaum eine kann es mehr wegdenken. (...) Aus einem lebensgeschichtlichen Wechsel im Rhythmus wurde ein hormoneller Produktionsmangel. Und nur so konnte es zur ärztlichen Indikation für den exogenen Ersatz des endogenen Produktionsausfalles kommen, und, schrittweise, zur Vorstellung, dass ein Klimakterium – was im Griechischen die Sprosse einer gelehten Leiter meinte – im Lebenslauf einen Eingriff erfordert, das Management des hormonalen Haushalts¹³⁴.

¹³¹ «»Altern ist ein körperlicher und psychischer Prozess mit Hürden und Krisen, ein Entwicklungsprozess, dem wir uns stellen müssen», meinte Bernadette Ruhwinkel, Oberärztin in der Klinik Schlosstal in Winterthur. Dieser Prozess könne mit Turbulenzen verbunden sein, der denjenigen der Adoleszenz gleiche. Wer selber noch nicht alt sei, grenze das Thema wenn möglich aus. Dabei sei das Alter, wenn nicht Realität, zumindest Zukunft. Die so genannte «zweite Adoleszenz» verlaufe im Gegensatz zur ersten ruhiger, aber durchaus nicht ohne Selbstwertkrisen, die allerdings nicht immer sichtbar seien und oft auf die körperliche Ebene übertragen würden.». In: o.V. (2006): Alter als "zweite Adoleszenz" [Still always the "second adolescence"]. Krankentpfl Soins Infirm. 2006;99(1):13-4, 13.

¹³² So etwa in der Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Kinderendokrinologie und -diabetologie von 2019, zu finden unter https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/174-015l_S1_Pubertas-precocx_2019-05.pdf, letzter Zugriff 12.1.2021.

¹³³ Vgl. etwa die Unterscheidung zwischen Pathologien und Normvarianten bei früher oder später Pubertät bei Brämwig J, Dübbbers A (2009): Störungen der Pubertätsentwicklung, Dtsch Arztebl Int 2009; 106(17): 295-304; DOI: 10.3238/arztebl.2009.0295, 298.

¹³⁴ Duden B: Selbstverantwortlich in die multidisziplinäre Menopause? Danke Nein! Ein körpergeschichtlicher Rückblick. In: Jahn I (Hg.): wechseljahre multidisziplinär, was wollen Frauen –was brauchen Frauen. Bremen: Asgard, 2004, S. 225-238, 227-228.

Medizinische Artikel, die sich mit hormonellen Veränderung in Pubertät und Perimenopause befassen, erwähnen zwar nicht den Begriff der «zweiten Pubertät», ziehen aber trotzdem Parallelen zwischen Anfang und Ende der Fruchtbarkeitsphase¹³⁵. Ein Artikel kommt zu dem Schluss, dass die Hormonveränderungen in beiden Lebensphasen diese zu «sensitive periods for the development of depression and anxiety, metabolic and cardiovascular risks, and autoimmune conditions» machten¹³⁶. Weiterhin fällt schon bei einem schnellen Überfliegen der Zusammenfassungen auf, dass hier potentiell pathologisierende Begriffe wie «Hormone-Related Headache»¹³⁷ oder «perimenopausal eating disorder»¹³⁸ geprägt werden. Dem Erfinden neuer Krankheitsbilder mag der Zwang zum Publizieren zugrunde liegen, aber auch die noch immer fortschreitende Medikalisierung vor allem des weiblichen Körpers, die immer normaler wird, ist hierfür verantwortlich.

Auch wenn erwähnt wird, dass die Peri-/Menopause bzw. eine in diesem Altersabschnitt vorkommende Midlife Crisis nicht nur bei Frauen vorkomme, richtet sich doch die Mehrheit der Artikel an ein weibliches Publikum. Die häufige Begriffsverwirrung und die Angabe von Zeiträumen, die so gross sind, dass sie eigentlich nicht mehr aussagekräftig sein können, zeugt von einer unsorgfältigen Recherche, die zeigt, wie akzeptiert und wenig hinterfragt das Thema bereits zu sein scheint. Auffällig ist, wie passiv, ahnungslos und uninformiert die betroffenen Frauen dargestellt werden, die kaum zu wissen scheinen, was über sie kommt¹³⁹. Genau aus diesem Grund benötigen sie Begleitung, wie Barbara Duden kommentiert:

¹³⁵ Z.B. Baker JH, Peterson CM et al. (2017): Reproductive and Appetite Hormones and Bulimic Symptoms During Midlife. *Eur Eat Disord Rev.* 2017 May; 25(3):188-194, doi:10.1002/erv.2510.: «Given the strong and consistent evidence of the role of puberty and reproductive hormones in the vulnerability for bulimic symptoms during adolescence and young adulthood, further research examining the role of hormones in the etiology of bulimic symptoms at midlife is warranted», p 9, oder Deecher D, Andree TH et al. (2007): From menarche to menopause: Exploring the underlying biology of depression in women experiencing hormonal changes. *Psychoneuroendocrinology* (2008) 33, 3-17: «Unipolar depression is approximately twice as prevalent in women compared with men, a difference that becomes evident after puberty and continues through mid-life, roughly corresponding to the reproductive life phase in women», 4.

¹³⁶ Hoyt LT, Falconi A (2015): Puberty and Perimenopause: Reproductive Transitions and their Implications for Women's Health. *Soc Sci Med.* 2015 May; 132: 103-112. Doi: 10.1016/j.socscimed.2015.03.031, 108.

¹³⁷ Ashkenazi A, Silberstein SD (2006): Hormone-Related Headache. *Pathophysiology and Treatment. Pathophysiology and Treatment. CNS Drugs* 20, 125-141(2006).

¹³⁸ Baker JH, Runfola CD (2016): Eating disorders in midlife women: A perimenopausal eating disorder? *Maturitas* 85 (2016), 112-116.

¹³⁹ Text 2: «Denn beim Thema Wechsel herrschen viele Vorurteile und vor allem Unwissenheit»; Text 6: «Beim Thema Wechseljahre sind die Meisten immer noch erstaunlich unaufgeklärt bzw. durch die Medien zu einseitig informiert. Die meisten Frauen denken in erster Linie an unangenehme körperliche Begleiterscheinungen, fürchten den Verlust der Weiblichkeit und entwickeln diffuse Ängste. Eine rechtzeitige Beratung hilft, sich von diesen Schreckgespenstern zu verabschieden und den Wechseljahren ein positiv ausgerichtetes Bild entgegen

Denn heute - der Kongress beweist das - zeichnet sich nach vielfacher Kritik am hormonellen Überkonsum etwas Neues ab: die zukünftige Menopause als eine Periode im Frauenleben, die nur durch die Beratungen vieler verschiedener Professionen und in Kenntnis aller Optionen durchlebt werden kann, Wechseljahre multiprofessionell¹⁴⁰.

Durch die Assoziation der Perimenopause mit der Pubertät wird einerseits die Vorstellung des Hormonkörpers über fast die gesamte Lebensspanne von Frauen verstärkt. Andererseits wird meiner Meinung nach durch diese Verbindung ein das Altern einleitender Vorgang als etwas Jugendliches bezeichnet und hierdurch die Illusion geschaffen, dass die angeblich oft als «narzisstische Kränkung»¹⁴¹ empfundene Lebensphase des Alters – die dann durch den Tod beendet wird - auch mit der Menopause noch nicht erreicht ist. In diese Interpretation passt auch die Betonung, dass eine eventuelle Gewichtszunahme während der Wechseljahre durch den richtigen Lebensstil bzw. Therapie vermieden werden könne und solle¹⁴².

Als Antwort auf meine anfangs genannten Hypothesen stellte ich fest, dass der Begriff der «zweiten Pubertät» wohl in populären, aber nicht in medizinischen Kontexten verwendet wird. Trotzdem bemühen sich MedizinerInnen, für die die die Vorstellung vom schicksalhaften Hormonkörper das Bild von Weiblichkeit prägt, Beziehungen zwischen Pubertät und Perimenopause herzustellen und hieraus Konsequenzen für therapeutisches Handeln zu ziehen.

Weiterhin signalisiert die Bezeichnung der Wechseljahre als «zweite Pubertät» weniger die von mir angenommenen neuen Freiräume, sondern betont die Wichtigkeit von Jugendlichkeit und damit verbundener Beinahe-Unsterblichkeit durch Konsum von Substanzen (z.B. Hormonpräparate, die richtigen Lebensmittel, Kosmetika) und Dienstleistungen (z.B. Massagen, Beratung, Entspannung). Jugendlichen in der Pubertät ist der Gedanke an ein fernes Lebensende wahrscheinlich sehr fremd, wodurch sie sich auf möglicherweise riskante

zu setzen. Die wenigsten wissen im Vorfeld über die Wechseljahre Bescheid und wundern sich später, dass die meisten Symptome nicht erkannt wurden. (...) Viele Frauen wissen nicht, was mit ihnen in dieser hormonell turbulenten Zeit passiert»; Text 18: «Most women I talk to have either NO idea that perimenopause exists or they think it refers to the three or four months prior to menopause».

¹⁴⁰ Duden B, Selbstverantwortlich in die multidisziplinäre Menopause?, S. 227.

¹⁴¹ «Ebenso wahr ist jedoch, dass die natürlichen körperlichen Veränderungen des Alterungsprozesses, bei dem der Körper den gesellschaftlichen Ansprüchen von Leistungsfähigkeit, Jugend und Schönheit immer weniger genügen kann und als Belastung und Einschränkung erlebt wird. Viele Gerontologen sprechen in diesem Zusammenhang davon, dass das Alter eine nazistische (sic!) Kränkung darstellt.» Lüthi U, Bachl M (2006): Gepflegt und kreativ altern. "]. Krankenpfl Soins Infirm. 2006;99(1):10-13, 10.

¹⁴² Diese gesellschaftlich verinnerlichte Norm vernachlässigt, dass ein höheres Körpergewicht vor osteoporotisch bedingten Frakturen der Hüfte schützt, vgl. z.B. Mpalaris V, Anagnostis P, et al (2015): Complex association between body weight and fracture risk in postmenopausal women. Obesity reviews (2015) 16, 225-233. Doi: 10.1111/obr.12244.

Handlungen einlassen. Die «zweite Pubertät» wird zwar durch das Paradigma medizinischer Risiken eingerahmt, doch auch sie versucht, die Endlichkeit des Lebens möglichst lange zu ignorieren.

Anders als die Pubertät stellt die Perimenopause einen grossen Markt für Produkte und Dienstleistungen dar, die von der angesprochenen Gruppe von Frauen in der Lebensmitte konsumiert werden soll. Überträgt man die Pathologisierung und Expertisierung eines physiologischen Vorgangs wie der Perimenopause auf die Pubertät, wird deutlich, wie absurd es zumindest heute noch klingt, wenn eine «Pubertätsberaterin» den Heranwachsenden Heilkräuter und Entspannungsübungen empfiehlt und sie «bei der Entfaltung ihrer Potentiale»¹⁴³ unterstützt oder – schlimmer – von Ärzten eine Hormontherapie angeraten wird.

Es ist anzumerken, dass diese Aussagen auf einer sehr kleinen und keinesfalls repräsentativen Auswahl von Texten beruhen, die sich vor allem an die zahlungskräftige, gebildete und im westlichen Kulturkreis sozialisierte Mittelklasse-Frau richtet. Möglicherweise werden sowohl Pubertät als auch Perimenopause in anderen sozialen Kontexten und oder nicht-westlichen Kulturkreisen anders erlebt.

¹⁴³ Text 5

Schlussbemerkung

Ähnlich wie die Pubertät ist das Klimakterium mit hormonellen Veränderungen im Körper verbunden, doch die Zuschreibung der meisten üblicherweise mit dieser Zeitspanne assoziierten Symptome ist inkorrekt. Allerdings werden diese Symptome dadurch, dass sie in verbreiteten Fragebögen zur Perimenopause enthalten sind, im Bewusstsein sowohl der betroffenen Frauen als auch der MedizinerInnen zementiert.

Beide Phasen sind nur zu einem kleinen Teil durch die Wirkung der Hormone bestimmt. Vielmehr werden sie gesellschaftlich auf eine bestimmte Weise interpretiert und bewertet und verändern sich im Lauf der Zeit. Ebenso wie ein Mädchen die Menarche sehr unterschiedlich erlebt, je nachdem welches Verhältnis sie zu ihrem Körper und zu ihrer Umgebung hat, durchlebt eine ältere Frau das Klimakterium sehr unterschiedlich, je nach ihren Erwartungen, ihrem Bezug zu ihrem Körper und ihrer sozialen Positionierung in Zeit und Raum.

Die Bezeichnung vom Klimakterium als «zweiter Pubertät» entspricht insofern der westlichen Lebenswirklichkeit, als sie selbst an der Schwelle zum Alter ein Bild der Jugendlichkeit aufrechterhalten will. Allerdings entpuppt sich dieser Vergleich bei näherem Hinsehen als konstruierter, hinkender Vergleich. Die vor allem für Frauen wahrnehmbare gesellschaftliche Obsession mit Jugendlichkeit wird beispielsweise durch das Beibehalten mädchenhafter Körperformen und einer betonten Sexualisierung deutlich. Es fällt auf, dass eine analoge hormonale Umstellung beim Mann mit weit weniger Symptomen assoziiert und allgemein weniger pathologisiert wird als bei der Frau. Diese Dynamik lässt sich auch in der teilweisen Pathologisierung der Pubertät erkennen, wo der beunruhigte Blick vor allem auf eine eventuelle pubertas praecox bei Mädchen, weniger bei Jungen gerichtet wird. Es zeichnet sich also sowohl am Anfang als auch am Ende der fruchtbaren Phase der Frau eine zunehmende Normierung und Pathologisierung ab. Deren Auswirkungen auf das Selbstbild der Betroffenen und auch mögliche Gegenstrategien verdienen es, genauer untersucht zu werden, möglicherweise im Rahmen einer Abschlussarbeit. Gleiches gilt für eine eingehende Betrachtung der aktuellen medizinischen Fachliteratur.

Anhang

Tabelle 1: Liste der berücksichtigten Websites

Text	Headline	Datum	Land	AutorInnen	Thema	Besitzer Website	Entität, kommerz. Interesse	Aktuell?	Publikum
1	Warum sich Männer über 50 wie Teenager verhalten	20190518	CH	Sacha Batthyany	Midlife crisis bei Männern	NZZ	Zeitung mit Werbung	Ja	M
2	Willkommen im Wechsel	20180513	A	Sinah Edhofer	Wechseljahre M und F	News.at	Nachrichtenseite mit Werbung	Ja	F/M
3	Wechseljahre oder zweite Pubertät	n/a	D	Brigitte Krings-Ney	Wechseljahre Frauen	Berufsverband der Frauenärzte im Netz	Gynäkologische Praxis	n/a	F
4	Wechseljahre der Frau – die zweite Pubertät?	20151112	A	Mimra	Wechseljahre Frauen	Mimra	Gesundheits-Psychologin mit Beratung	n/a	F
5	Wechseljahre – die zweite Pubertät?	20180629	A	Evelyn Klima	Buchbesprechung	Women30plus	Onlineportal mit Werbung	n/a	F
6	Wechseljahre – die zweite Pubertät?	n/a	A	Mag. Heike Hoffmann	Wechseljahre Frau	H. Hoffmann	Psychologin, Coaching, Rückführung, Wechseljahrberatung	n/a	F
7	Natürliche Hilfe für die zweite Pubertät	n/a	D	n/a	Beschwerden und Linderung	PraxisVita	Onlineportal mit Werbung für homöop. Mittel	n/a	F
8	«Wechseljahre sind eine zweite Pubertät»	20150211	D	Simone Sohlin	Kabarettgruppe mit Programm zu Wechseljahren	Mannheimer Morgen	Zeitung mit Werbung	Ja	F
9	Die Menopause: Interview mit der Sexologin Ann-Marlene Henning	20150310	CH	Helene Aecherli	Interview mit Buchautorin zu Wechseljahren M und F	Annabelle	Zeitschrift mit Werbung	Ja	F
10	Halbzeit im Leben: Midlife Crisis – Ursachen, Symptome und wie man Wege aus der Krise findet	n/a	D	n/a	Midlife crisis allgemein	Vivelia	Coaching-Firma mit Beratung	n/a	F/M
11	Second Puberty: What happens on our way through Perimenopause	20180417	US	Dr. Lara Briden	Perimenopause	Blood & Milk	Onlineportal, Verlinkung zu Menstruations-Produkten	Ja	F
12	In perimenopause, my body began to feel like an unfamiliar place	20190922	AU	Sharon Sztar	Perimenopause	Sydney Morning Herald	Zeitung mit Werbung	Ja	F
13	What is Second Puberty?	20200611	US	Kirsten Nunez, medically reviewed by Kevin Martinez, MD	Perimenopause	Healthline Media, Inc.	Website-Betreiber	Ja	F/M
14	Women's second puberty	20140608	MY	Nuvanta Sdn Bhd (Firma)	Perimenopause	Star Media Group MY	Zeitung mit Werbung, Text durch Hersteller von pflanzl. Hormonen verfasst	Ja	F
15	Second Puberty: What happens on our way	20190904	NZ	Vinka Wong	Perimenopause	Vinka Inc.	Ernährungsberaterin mit Workshops, Beratung, genetischem Profiling	ja	F

	through Perimenopause								
16	Second Puberty	20170326	US	Nicole Adamson	Perimenopause	Medium.com	Digitaler Verlag mit Mitgliedschaften/Abos	ja	F
17		Seite nicht mehr aufrufbar	US	n/a	n/a	Dr. Rogers Clinics	Klinik (Hormontherapie, Gewichtsabnahme, plastische Chirurgie)	nein	F
18	What is Perimenopause + What are the Most Common Symptoms of Perimenopause?	n/a	US	Jill Chmielewski	Perimenopause	Jill Chmielewski	Gesundheits-Coach mit Beratung, Prozenze für Produkte	n/a	F
19	How Oestrogen affects Transgender Women	20190925	UK	Team MM	Trans-Personen	Meg Mathews	Verlinkung zu Produkten	Ja	Transgender
20	Cycles of Change: Puberty to Menopause & Beyond	20190504	US	n/a	Pubertät, Perimenopause, Menopause	Lindsay Wynn/Taylor Samuelson	Produkte zur vulvovaginalen Pflege	ja	F

Tabelle 2: URLs der verwendeten Texte

Text	URL
1	1-https://nzzas.nzz.ch/serien/midlife
2	https://www.news.at/a/wechseljahre-10069364
3	https://www.frauenaerzte-im-netz.de/aerzte/lebach/krings-ney/wechseljahre-oder-zweite-pubertat.html
4	https://psychologin.mimra.eu/wechseljahre-der-frau-die-zweite-pubertaet/
5	https://www.women30plus.at/balance/gesundheit/wechseljahre-die-zweite-pubertaet/
6	https://heikehoffmann.com/wechseljahre-die-zweite-pubertaet/
7	https://www.praxisvita.de/natuerliche-hilfe-fuer-die-zweite-pubertaet-14002.html
8	https://www.morgenweb.de/mannheimer-morgen_artikel,-gesundheit-wechseljahre-sind-eine-zweite-pubertaet-_arid,625759.html
9	https://www.annabelle.ch/leben/gesellschaft/menopause-interview-sexologin-ann-marlene-henning-37345
10	https://vivelia.de/blog/midlife-crisis-ursachen-symptome-und-wege-aus-der-krise/
11	https://www.bloodandmilk.com/second-puberty-what-happens-in-on-our-way-through-perimenopause/
12	https://www.smh.com.au/lifestyle/life-and-relationships/in-perimenopause-my-body-began-to-feel-like-an-unfamiliar-place-20190918-p52sj9.html
13	https://www.healthline.com/health/second-puberty
14	https://www.thestar.com.my/lifestyle/health/2014/06/08/womens-second-puberty
15	https://www.facebook.com/page/321080961707150/search/?q=puberty
16	https://medium.com/@nicolethompson_12098/second-puberty-8e2b0f78a539
17	https://www.drrogerstemp.com/2017/10/perimenopause-the-second-puberty-women-dont-expect/
18	https://www.jillchmielewski.com/what-is-perimenopause-what-are-the-most-common-symptoms-of-perimenopause/
19	https://megsmenopause.com/2020/09/02/transgender/
20	https://momotaroapotheca.com/blogs/vaginal-wellness/cycles-of-change-timeline-puberty-menopause-and-beyond

Literaturliste

Ashkenazi A, Silberstein SD (2006): Hormone-Related Headache. Pathophysiology and Treatment. Pathophysiology and Treatment. CNS Drugs 20, 125-141(2006).

Baker JH, Peterson CM et al. (2017): Reproductive and Appetite Hormones and Bulimic Symptoms During Midlife. Eur Eat Disord Rev. 2017 May; 25(3):188-194, doi:10.1002/erv.2510.

Baker JH, Runfola CD (2016): Eating disorders in midlife women: A perimenopausal eating disorder? Maturitas 85 (2016), 112-116.

Brämswig J, Dübbers A (2009): Störungen der Pubertätsentwicklung, Dtsch Arztebl Int 2009; 106(17): 295-304; DOI: 10.3238/arztebl.2009.0295.

Deecher D, Andree TH et al. (2007): From menarche to menopause: Exploring the underlying biology of depression in women experiencing hormonal changes. Psychoneuroendocrinology (2008) 33, 3-17.

Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe; Oesterreichische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe; Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (2020): Leitlinienprogramm Peri- und Postmenopause – Diagnostik und Interventionen, 46-47.

Duden B: Selbstverantwortlich in die multidisziplinäre Menopause? Danke Nein! Ein körpergeschichtlicher Rückblick. In: Jahn I (Hg.): wechseljahre multidisziplinär, was wollen Frauen –was brauchen Frauen. Bremen: Asgard, 2004, 225-238.

Genest L: Nouveau Traité des maladies des femmes: leurs multiples causes, leur soulagement immédiat, leur guérison radicale. Paris: Drouin, 1922.

Göckenjan G, Taeger A: Matrone, Alte Jungfer, Tante. Das Bild der alten Frau in der bürgerlichen Welt des 19. Jahrhunderts. In: Archiv für Sozialgeschichte 30(1990), 43-79.

Hoyt LT, Falconi A (2015): Puberty and Perimenopause: Reproductive Transitions and their Implications for Women's Health. Soc Sci Med. 2015 May; 132: 103-112. Doi: 10.1016/j.socscimed.2015.03.031, 108.

Laqueur T: Making Sex. Body and Gender from the Greeks to Freud. Cambridge: Harvard, 2003.

Lüthi U, Bachl M (2006): Gepflegt und kreativ altern. "]. Krankenpfl Soins Infirm. 2006;99(1):10-13.

Mpalaris V, Anagnostis P, et al (2015): Complex association between body weight and fracture risk in postmenopausal women. Obesity reviews (2015) 16, 225-233. Doi: 10.1111/obr.12244.

Moore AMD (2019): The French Elaboration of ideas about Menopause, Sexuality and Ageing 1805-1920. French History & Civilization. 2019;8:34-50, 36.

Oudshoorn N: Beyond the Natural Body: An Archaeology of Sex Hormones. London: Routledge, 1994.

o.V.: Alter als "zweite Adoleszenz" [Still always the "second adolescence"]. Krankenpfl Soins Infirm. 2006;99(1):13-4, 13.

Stoff H: Ewige Jugend: Konzepte der Verjüngung vom späten 19. Jahrhundert bis ins Dritte Reich. Köln: Böhlau, 2004.

Weidner K, Richter J, Bittner A, Stöbel-Richter Y, Brähler E. Klimakterische Beschwerden über die Lebensspanne? Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage in der deutschen Allgemeinbevölkerung [Menopausal complaints across the lifespan? Findings of a German representative survey]. Psychother Psychosom Med Psychol. 2012 Jul;62(7):266-75. German. doi: 10.1055/s-0032-1311561. Epub 2012 May 14.

Redlichkeitserklärung

Hiermit bestätige ich, dass ich vertraut bin mit den von der Phil.-Hist. Fakultät der Universität Basel herausgegebenen „Regeln zur Sicherung wissenschaftlicher Redlichkeit“ und diese gewissenhaft befolgt habe.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'E. Müller', written in a cursive style.